

DECISÕES LIMITANTES: A INVISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NOS PROCESSOS JUDICIAIS

(Limiting Decisions: The Invisibility of Patrimonial Violence in Legal Proceedings)

Camile de Souza Carvalho José^a; Ana Cláudia Luciano^b; Andressa Helena Quirino^c; Laura Cristina Eiras Coelho Soares^d

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A Lei Maria da Penha (LMP) trouxe avanços sobre enfrentamentos à Violência Contra as Mulheres, mudando o caráter punitivista que existia nas intervenções. A Violência Patrimonial, no entanto, apresentou certa invisibilidade tanto cientificamente, quanto no sistema jurídico. O presente trabalho busca realizar uma discussão sobre a presença da Violência Patrimonial contra a mulher no Sistema Judiciário brasileiro. Foi realizada Análise Temática sobre 12 decisões judiciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais envolvendo a Violência Doméstica no âmbito conjugal e identificadas pelas autoras como contendo a VP. Foram utilizados os descritores “violência doméstica patrimonial”, “violência doméstica”, “Lei Maria da Penha”, e “dano patrimonial” na ferramenta de busca do site do próprio Tribunal. Foram encontradas descrições de situações com ações típicas da Violência Patrimonial, mas que não foram nomeadas como VP, estando em presença de outras violências que tiveram mais destaque, principalmente em conjunto com a violência psicológica. Apesar de ser constatada em 12 casos, sendo 2 envolvendo a proibição da mulher trabalhar, a VP não foi nomeada nas diferentes situações descritas nas decisões, sendo apenas citada dentre os tipos de violência existentes na LMP. Assim, por meio deste estudo foi possível verificar que a Violência Patrimonial apareceu de forma secundária em todas as decisões dos processos judiciais. Deste modo, questiona-se a maneira com que ela pode impactar a vida das mulheres, como aquelas que não conseguem trabalhar, a conseguir sair da relação conjugal, uma vez que ficam limitadas financeiramente. Mesmo após relatos explícitos de ocorrência da VP, a não identificação dela reflete a sua naturalização e a falta de reconhecimento desta violência pelo judiciário. Dessa maneira, em muitos casos atitudes como o impedimento de trabalhar e a quebra de objetos pessoais não são levadas em consideração na análise processual, reduzindo as possibilidades de intervenções judiciais a esse respeito para as mulheres.

Palavras-chave: Violência Contra a Mulher; Violência Patrimonial; Sistema Judiciário.

Abstract:

The Maria da Penha Law (LMP) brought advances in combating violence against women, changing the punitive nature that existed in interventions. Property violence, however, has been somewhat invisible both scientifically and in the legal system. This paper seeks to discuss the presence of property violence against women in the Brazilian judicial system. A thematic analysis was conducted on 12 court decisions from the Minas Gerais Court of Justice involving domestic violence in the marital sphere and identified by the authors as containing property violence. The descriptors “domestic patrimonial violence,” “domestic violence,” “Maria da Penha Law,” and “property damage” were used in the search tool on the Court's website. Descriptions of situations with actions typical of patrimonial violence were found, but they were not named as VP, being in the presence of other types of violence that were more prominent, mainly in conjunction with psychological violence. Although it was found in 12 cases, two of which involved prohibiting women from working, VP was not mentioned in the different situations described in the decisions, being only cited among the types of violence existing in the LMP. Thus, through this study, it was possible to verify that patrimonial violence appeared secondarily in all decisions in the legal proceedings. This raises questions about how it can impact the lives of women, such as those who are unable to work, to leave their marital relationship, since they are financially limited. Even after explicit reports of domestic violence, its non-identification reflects its normalization and the lack of recognition of this violence by the judiciary. Thus, in many cases, attitudes such as preventing women from working and breaking personal belongings are not taken into account in the procedural analysis, reducing the possibilities of judicial intervention in this regard for women.

Keywords: Violence against women; Financial abuse; Judicial System.

^a Bolsista CNPq de Iniciação Científica - Edital PRPq 04/2023. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2957-2955>. e-mail: camilesouzacarv@gmail.com.

^b Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Voluntária do Programa de Iniciação Científica Voluntária da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq). ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6421-0749>. e-mail: anaclaudia.luciano6@gmail.com.

^c Bolsista CAPES. Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7210-7091>. e-mail: andressahquirino.psi@gmail.com.

^d Pós-doutora no Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. Docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora e Mestre em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Líder do Grupo de Pesquisa – CNPq denominado Núcleo de Pesquisa em Psicologia Jurídica (NPPJ). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0859-7625>. e-mail: laurasoarespsi@yahoo.com.br.

Introdução e objetivo

O presente estudo tem como objetivo analisar a forma como a Violência Patrimonial (VP) contra as mulheres é abordada no Sistema de Justiça brasileiro, a partir da sua definição na Lei Maria da Penha (LMP) e da aplicação desta normativa em decisões judiciais.

Metodologia

A presente pesquisa foi realizada por meio da análise de conteúdo temática (Gomes, 2002) de decisões judiciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recuperadas no site do Tribunal. Foram usados os descritores “Lei Maria da Penha”, “violência doméstica”, “violência doméstica patrimonial” e “dano patrimonial”. Foi verificado se os documentos encaixavam-se nos critérios estabelecidos, se era possível verificar a presença de atos que configuram como violência patrimonial de acordo com a Lei Maria da Penha, e se elas aconteceram no âmbito da conjugalidade. Foram selecionadas 12 decisões, organizadas em três categorias.

Considerações Finais

Na primeira categoria, foram discutidas as intersecções entre a VP e outros tipos de violência tipificadas na Lei Maria da Penha, tais como a violência física e a psicológica. Percebeu-se, nos casos analisados, que a VP apareceu de forma secundária nas decisões analisadas, de forma que não houve o seu reconhecimento em meio aos relatos de violências diversas. Fica evidente, portanto, a importância de reconhecer que a violência contra a mulher não acontece apenas por meio de agressões físicas (Figueira, 2021), e que a VP frequentemente está associada a outros tipos de violência (Delgado, 2015). Nesse sentido, os diferentes tipos de violência doméstica e familiar exemplificam a relação entre os comportamentos violentos e os problemas que eles trazem às mulheres, de forma mais complexa (Figueira, 2021).

Nesse contexto, na segunda categoria foram apresentadas condutas dos réus nos casos analisados que, de acordo com o entendimento da LMP, podem ser definidas como Violência Patrimonial contra a mulher. O impedimento ao trabalho, identificado em dois casos analisados, configura-se como este tipo de violência, uma vez que essa limitação dificulta a independência financeira das mulheres para adquirir seus bens e recursos essenciais “destinados a satisfazer suas necessidades” (Brasil, 2006, s. p.). Além disso, a restrição ao exercício de atividade laboral remunerada suprime as possibilidades para que elas saiam da relação violenta. Lustosa (2019) defende a importância da construção de políticas públicas que visem garantir a independência financeira da mulher em relação aos seus companheiros agressores, para que isso não se torne um fator que impeça as vítimas de se desvencilhar de relações abusivas. Nesse sentido, em 2023 foi sancionada a Lei nº 14.674, que incluiu no artigo 23 da LMP o oferecimento de auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que se encontram em situação de vulnerabilidade (Brasil, 2023).

Por fim, a terceira categoria abordou a argumentação de defesa dos acusados e os desfechos penais dos casos analisados. Dentre os artifícios utilizados pela defesa dos acusados, um dos argumentos teve como base a moralidade e o comportamento das mulheres. A alegação de consumo de bebida alcoólica, por exemplo, foi utilizada como justificativa para a ocorrência das agressões, reafirmando estereótipos de gênero ao estabelecer atitudes que são (ou não) aceitáveis para as mulheres sofrerem violência.

Referências

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 7 ago. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 16 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.674, de 14 de setembro de 2023. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 14 set. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14674.htm. Acesso em: 17 jul. 2025.

DELGADO, Mário Luiz. A violência patrimonial contra a mulher nos litígios de família. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 10., 2015, Belo Horizonte. *Anais*. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 99-118.

FIGUEIRA, Manoela Assunção Santos. A violência patrimonial contra a mulher e a atuação da polícia judiciária. *Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília*, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 306-333, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/view/39312>. Acesso em: 15 jul. 2025.

GOMES, Romeu. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. p. 67-80.

LUSTOSA, Mariana Costa Mascarenhas. *Nem sempre o alvo é o corpo da mulher: a invisibilidade da violência patrimonial no âmbito jurídico*. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14055>. Acesso em: 17 jul. 2025.